

AVANCES EN ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

Editado por

Denisa-Andreea Constantinescu

Sonia González Navarro

Gerardo Bandera Burgueño

José María González Linares

Julián Ramos Cózar

Andrés Rodríguez Moreno

Jose Manuel Palomares Muñoz

Antonio Martínez Álvarez

Avances en arquitectura y tecnología de computadores
Actas de las Jornadas SARTECO 20/21

Editores: Denisa-Andreea Constantinescu, Sonia González Navarro, Gerardo Bandera Burgueño, José María González Linares, Julián Ramos Cózar, Andrés Rodríguez Moreno, Jose Manuel Palomares Muñoz, Antonio Martínez Álvarez

(c) 2021, Jornadas SARTECO

ISBN-13: 978-84-09-32487-3

Málaga, 2021

ISBN 978-840932487-3

Prólogo

La Sociedad de Arquitectura y Tecnología de Computadores (SARTECO) presenta una vez más las Jornadas SARTECO, las cuales integran las XXXI Jornadas de Paralelismo (JP20/21) y las V Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER20/21). Este año las Jornadas SARTECO se celebran en el marco del VI Congreso Español de Informática, CEDI 20/21.

En esta edición, las Jornadas SARTECO cuentan con algunas novedades que esperamos sean de vuestro interés:

- Un nuevo concurso “Tu Trabajo Fin de Máster en Tres Minutos” (TFM3M20/21) que se suma al VI Concurso “Tu Tesis en Tres Minutos” (T3M20/21).
- Un abanico de actividades relacionadas con la Informática, enmarcadas en el CEDI 20/21, entre las que encontramos las dos keynotes impartidas por Sergio Boixo y Marcos Fajardo.
- El IV Encuentro Women in SARTECO se integra este año en la sesión plenaria “Mujeres en Informática”.

En esta edición de las Jornadas contamos con un excelente programa de sesiones técnicas con un total de 93 artículos repartidos entre 62 en las JP, 22 en las JCER y 9 en el Workshop CABHALA (organizado por Katzalin Olcoz y por Francisco Tirado). A fecha de edición, el número de asistentes (incluyendo voluntarios) es de 167, de los cuales 34 son mujeres (20 %). En cuanto a la asistencia, el 75 % es profesorado y el resto estudiantes, que provienen de 25 Universidades y Centros españoles, aunque también contamos con 1 asistente de Ecuador y 1 de México. Este año la conferencia es de tipo híbrido (presencial + online) con 125 inscripciones de tipo presencial (el 75 %) y 42 online.

Aprovechamos también para mostrar nuestro sincero agradecimiento a nuestros sponsors por su generosa contribución:

- Danyssoft | Intel Software
- Torus Software Solutions SL

La celebración conjunta de estas actividades y eventos de carácter científico-técnico constituye un referente nacional imprescindible para la comunidad científica agrupada en SARTECO. Estas jornadas reúnen a un nutrido grupo de investigadores, procedentes de diferentes universidades y centros de investigación, con el objeto de intercambiar experiencias, presentar y debatir resultados de investigación, facilitar colaboraciones y sinergias entre grupos, y potenciar nuestras oportunidades de transferencia tecnológica a la industria.

Desde la organización de esta nueva edición de las Jornadas SARTECO, os deseamos a todos una placentera y productiva estancia en Málaga.

CREATOR: Simulador didáctico y genérico para la programación en ensamblador <i>Diego Camarmas-Alonso, Félix García-Carballeira, Elías del Pozo Puñal, Alejandro Calderón Mateos</i>	239
Aprendizaje no presencial basado en proyectos guiado por contenidos multimedia online <i>Rafael Sebastian, Juan M. Orduña, Ricardo Olanda</i>	247
Un sistema para la docencia a distancia en asignaturas con hardware real <i>Vladimir Mateev, Esteban Stafford, Pablo Fuentes</i>	255
CodSim 2.0: Un Laboratorio Virtual para la Enseñanza de las Codificaciones de Datos <i>Guillermo P. Trabado, Eladio Gutiérrez Carrasco</i>	263
Introduce metodologías activas en tu clase, indispensable en tiempos de pandemia <i>Eligius Mt Hendrix, Francisco M Castro, Denisa-Andreea Constantinescu, Francisco J Corbera, Sonia González-Navarro, Mario Gonzalez Peñalver, Javier Hormigo Aguilar, Julian Ramos Cozar, Andres Rodríguez Moreno</i>	269
Evaluación de prestaciones	
STONNE: Un Simulador a Nivel de Ciclo deArquitecturas Aceleradoras de DNNs <i>Francisco Muñoz-Martínez, José L. Abellán, Manuel E. Acacio</i>	281
Análisis perceptual de las herramientas de codificación en el estándar HEVC <i>Javier Ruiz Atencia, Otoniel Lopez Granado, Manuel Pérez Malumbres, Miguel Onofre Martinez Rach, Héctor Migallón</i>	289
Toolkit para (micro-)benchmarking y análisis de características de rendimiento en kernels <i>Marcos Horro, Louis-Nöel Pouchet, Gabriel Rodríguez, Juan Touriño</i>	303
BenchCast: meta-benchmarking para evaluación de rendimiento del procesador <i>Pablo Prieto, Pablo Abad, José Ángel Gregorio, Jose Angel Herrero, Valentin Puente</i>	313
Aplicación del algoritmo de Kuhn-Munkres para el despegue vertical eficiente de enjambres de VANTs <i>Daniel Hernández Vicente, José María Cecilia Canales, Carlos Miguel Tavares de Araujo Cesariny Calafate, Juan-Carlos Cano, Pietro Manzoni</i>	319
Recall-Planner: Enhancing Online Decision Making with Bloom Filter Memory <i>Denisa-Andreea Constantinescu, Rafael Asenjo, Angeles Navarro</i>	327
Lenguajes, compiladores y herramientas de programación y ejecución paralela	
Selección de Características Multi-objetivo Paralela para Aplicaciones de Electroencefalografía: Una Implementación Híbrida con Python y C++ <i>Juan Carlos Gómez-López, Juan José Escobar, Jesús González, Julio Ortega, Raúl Baños, Mancia Anguita, Alberto Peinado, Miguel Damas</i>	339
Optimización del método Visvalingam-Whyatt para reducir series temporales en tiempo real <i>Felipe Muñoz López, Antonio Vilches Reina, Angeles Navarro, Rafael Asenjo</i>	347
Paralelización de la técnica Divide y Vencerás usando Patrones de Diseño Paralelos y Composiciones Paralelas de Alto Nivel <i>Mario Rossainz, Ivo H. Pineda Torres, Barbara Sanchez, Manuel I. Capel Tuñón</i>	357

Paralelización de la técnica Divide y Vencerás usando Patrones de Diseño Paralelos y Composiciones Paralelas de Alto Nivel

Mario Rossainz-López¹, Ivo Pineda-Torres¹, Bárbara Sánchez-Rinza¹, Manuel I. Capel-Tuñón²

Resumen— Haciendo uso de los Objetos Paralelos y de la Programación Paralela Estructurada, el presente trabajo muestra la paralelización de la técnica de diseño algorítmica Divide & Vencerás de dos formas distintas: Como un Patrón de Diseño Paralelo (PDP) a través de Objetos Activos y como Composición Paralela de Alto Nivel (CPAN). El objetivo es proporcionar al usuario y programador novel dos enfoques dentro del entorno de programación orientado a objetos, particularmente, dentro de la programación de Objetos Paralelos, para que pueda desarrollar sus programas de acuerdo con un estilo de programación secuencial, obteniendo de manera automática, fácil y sin mucho esfuerzo, la contra parte paralela de su código con la ayuda de un entorno específico de programación como el que se propone. Partiendo de la idea de que las aplicaciones paralelas siguen patrones predeterminados de comunicación entre procesos se proponen entonces dos métodos distintos que tienen como común denominador el uso de objetos paralelos bajo los conceptos de la Programación Paralela Estructurada, para solucionar problemas diversos que pueden ser resueltos con la misma estructura paralela de control común, en este caso la de divide y vencerás y resolver problemas distintos como por ejemplo, problemas de ordenación, búsqueda y optimización entre otros, haciendo uso de un árbol binario de procesos como la estructura de comunicación entre ellos. Finalmente se muestra el análisis de desempeño de estas dos propuestas y su comparación para demostrar su utilidad, programabilidad y desempeño.

Palabras Clave— Objetos Paralelos, Programación Paralela Estructurada, Divide y Vencerás, PDP, CPAN.

I. INTRODUCCIÓN

La construcción de sistemas paralelos y concurrentes tiene como parte de sus objetivos obtener eficiencia en el procesamiento de datos. El uso de este tipo de sistemas no es limitativo a las Ciencias de la Computación, por el contrario, tales sistemas se han extendido a muchas áreas de distintas disciplinas. Para incrementar el rendimiento de determinados sistemas, el procesamiento paralelo es una alternativa al procesamiento secuencial. El presente trabajo se centra en proponer mejoras en el diseño de algoritmos

paralelos y proponer métodos y modelos de programación paralela sobre distintos tipos de arquitecturas.

Nos centramos en el diseño e implementación de dos modelos que nos permitan la programación de aplicaciones paralelas bajo el paradigma de la Orientación a Objetos, de la Programación Paralela Estructurada y del concepto de Objeto Paralelo [1], con el fin de resolver problemas cuyos algoritmos sean susceptibles de ser paralelizados de acuerdo con los dos modelos propuestos y alcanzar un buen grado de rendimiento:

- El modelo de los Patrones de Diseño Paralelo o PDPs
- El modelo de las Composiciones Paralelas de Alto Nivel o CPANs

En el primer modelo, un Patrón de Diseño Paralelo se define como una clase de algoritmos que resuelven diferentes problemas que tienen la misma estructura de control [2]. Dicho de otra forma, un PDP es un Programa Paralelo Genérico que describe la estructura de control común compartida por todos los algoritmos que solucionan un problema y que corresponden al mismo patrón [2]. Los patrones son las distintas técnicas de diseño algorítmicas que existen para la implementación de algoritmos y heurísticas que resuelven problemas: Vuelta Atrás, Algoritmos Voraces, Ramificación y Acotación, Divide y Vencerás, Programación Dinámica, Pares Totales, etc. Ni los tipos de datos, ni el código de procedimientos específicos dependientes de los datos necesitan ser detallados en este nivel, ya que éstos dependen de problemas concretos. La esencia de esta propuesta radica en que el PDP tiene un componente paralelo que implementa la generalidad de la técnica de diseño algorítmica elegida y un componente secuencial para una aplicación específica que se resuelve con dicha técnica [2, 3].

En el segundo modelo una Composición Paralela de Alto Nivel o CPAN se define como la representación de un patrón de comunicación entre procesos de una aplicación o algoritmo paralelo a través de 3 tipos de Objetos: un objeto manager, que controla las referencias de algunos objetos stage y un objeto collector, que actúan colaborativamente para cada petición realizada por los objetos clientes del CPAN [4]. Además, para cada stage del CPAN, un objeto esclavo estará encargado de la implementación de la parte secuencial del cómputo que se pretende llevar a cabo. Los patrones de comunicación de procesos más comunes son: pipelines o cauces, farms o granjas, trees o árboles, mesh o mallas, cubos e hipercubos, entre otros.

¹Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Avenida. San Claudio y 14 Sur, San Manuel, Puebla, Puebla, 72000, México. E-mail: [mario.rossainz, ivo.pineda, barbara.sanchez@correo.buap.mx](mailto:mario.rossainz,ivo.pineda,barbara.sanchez@correo.buap.mx)

²DPT. Ingeniería de Software, Colegio de Informática y Telecomunicaciones, Universidad de Granada, ETSIIT Calle Periodista Daniel Saucedo Aranda s/n, 18071 Granada, España. E-mail: manuelcapel@ugr.es

En este trabajo analizamos la técnica algorítmica de Divide y Vencerás para ser implementada a través de los dos modelos descritos y resolver con ellos el problema de la ordenación mediante el algoritmo de Quicksort el cual utiliza un árbol binario como estructura para su solución. Encontramos entonces similitudes en los modelos. En ambos se propone un programa paralelo que define una estructura concreta de forma genérica para ser adaptada a cualquier problema que se resuelva con la misma técnica algorítmica. Para el caso del PDP la propia técnica de divide y vencerás que utiliza como estructura de comunicación de los procesos generados, un árbol binario. Para el caso del CPAN, el patrón de comunicación Árbol binario cuya construcción se basa en el desarrollo de la técnica de divide y vencerás. Ambos resuelven el mismo problema de ordenación a través del algoritmo de Quicksort. Ambas propuestas son una alternativa para el programador novel de forma que el mayor esfuerzo se centre en la implementación secuencial del algoritmo que soluciona el problema y utilice los modelos que se proponen para crear la estructura paralela de la técnica algorítmica adecuada de forma semi-automática.

Finalmente se muestra el procedimiento de creación del PDP y CPAN Divide y Vencerás y el análisis de rendimiento de cada uno por separado y una comparativa de sus aceleraciones y tiempos de ejecución en una máquina paralela con una arquitectura particular.

II. LA PROGRAMACIÓN PARALELA ESTRUCTURADA

Se basa en el uso de patrones de comunicación/interacción (pipelines, farms, trees, etc.) predefinidos entre los procesos de una aplicación de usuario [5]. Éste enfoque parte de la abstracción del patrón de interacción que permite diseñar aplicaciones capaces de utilizarlo y de particularizarlo a la solución de un problema concreto. La encapsulación de un patrón de comunicación entre procesos debe seguir el principio de modularidad y debe proporcionar una base para obtener la reusabilidad efectiva del comportamiento paralelo de la entidad software que éste implementa. Cuando se logra hacer esto, se crea un patrón paralelo genérico que proporciona una posible representación de la interacción entre los procesos la cual es independiente de la funcionalidad de estos. El enfoque presentado en este trabajo propone un entorno de programación tanto para el PDP como para el CPAN a través de librerías de programas [6, 7] que representan en este caso, el patrón de comunicación Tree (árbol de procesos) en la paralelización de la técnica algorítmica de Divide y Vencerás. Lo que nos aporta este esquema es que, en lugar de programar una aplicación paralela desde el principio, ahora sólo basta con identificar el patrón de comunicación entre procesos adecuado para la paralelización del problema, o bien identificar el Patrón de Diseño Paralelo que utiliza dicho patrón de comunicación en su implementación paralela. En particular, para este trabajo concretamos la propuesta en el PDP-Divide y Vencerás y el CPAN-Divide y Vencerás y los utilizamos para resolver problemas de ordenación.

No obstante, la identificación y definición no-ambigua de un conjunto completo de patrones de comunicación entre procesos de una aplicación paralela dista todavía mucho de ser

un problema resuelto, ya que no existe un acuerdo lo suficientemente general que permita definir formalmente sus semánticas [8]. Lo que muestra el presente trabajo de investigación es la definición y uso de un PDP y un CPAN ambos genéricos que se adaptan mediante los mecanismos de herencia, composición y/o agregación de la Orientación a Objetos, a las necesidades concretas de cada aplicación. De esta forma son las propias aplicaciones de usuario quienes finalmente concretan la semántica de los patrones y composiciones de acuerdo con los requerimientos del software que se pretenda desarrollar.

III. OBJETOS PARALELOS (PO)

Los Objetos Paralelos son objetos activos, es decir, objetos que tienen capacidad de ejecución en sí mismos. Las aplicaciones dentro del modelo PO pueden explotar tanto el paralelismo entre objetos (inter-object) como el paralelismo interno de ellos (intra-object) [9]. Un objeto PO tiene una estructura similar a la de un objeto en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, pero además incluye una política de planificación determinada a priori que especifica la forma de sincronizar una o más operaciones de la clase del objeto susceptibles de invocarse en paralelo [10]. Las políticas de sincronización se expresan en términos de restricciones; por ejemplo, se puede indicar una restricción para asegurar la exclusión mutua entre procesos lectores/escritores, el número máximo de procesos lectores que se ejecutarán en paralelo o, simplemente, la necesaria sincronización entre procesos que acceden a recursos compartidos. Todos los objetos paralelos derivan entonces de la definición clásica de "clase" más la incorporación de la política de planificación de procesos (restricciones de sincronización, exclusión mutua y paralelismo máximo). Los objetos de una misma clase comparten la misma especificación del comportamiento contenida en ella, a partir de la cual son instanciados. Los objetos paralelos soportan herencia múltiple, que permite derivar una nueva especificación de PO completa a partir de una que ya existe [9, 10].

Cuando se producen peticiones paralelas de servicio en un PO, resulta necesario disponer de mecanismos de sincronización para que éstos puedan gestionar varios flujos de ejecución concurrentemente y se garantice al mismo tiempo la consistencia de los datos que se están procesando. Para conseguirlo, dentro de cualquier PO se pueden utilizar las siguientes restricciones:

- MAXPAR: Es el paralelismo máximo que indica el número máximo de procesos que pueden ejecutarse al mismo tiempo dentro de un componente en el modelo de PO que se describe.
- MUTEX: Lleva a cabo una exclusión mutua entre procesos que quieren acceder a un objeto compartido. Un mutex es una entidad de sincronización de Programación Concurrente que preserva secciones críticas de código para ser ejecutadas por un solo proceso cada vez, así como permitirle obtener acceso exclusivo a los recursos.
- SYNC: Sincronización del tipo productor/consumidor, utilizada para programar los métodos o funciones de los POs con el fin de que los procesos que los utilizan se sincronicen de forma que un proceso pueda ejecutar un

método siempre y cuando otro proceso le confirme que puede hacerlo antes de que éste último haya terminado de utilizar un recurso compartido, de otra forma el proceso quedará bloqueado hasta la notificación de la próxima ejecución del otro proceso.

Además, todo PO proporciona distintos tipos de comunicación:

- El modo síncrono: detiene la actividad del cliente hasta que el objeto activo servidor le cede la respuesta.
- El modo asíncrono: no fuerza la espera en la actividad del cliente. El cliente envía simplemente la petición al objeto servidor activo y continúa su ejecución.
- El modo futuro asíncrono: hace esperar la actividad del cliente sólo cuando, dentro de su código, se necesita el resultado del método para evaluar una expresión, [11].

IV. PATRONES DE DISEÑO PARALELO (PDP)

Un Patrón de Diseño Paralelo o PDP se define como una clase de algoritmos que resuelve diferentes problemas y que tienen la misma estructura de control. Ejemplos de ello son los PDP mostrados en la tabla 1.

TABLA 1. PARADIGMAS PARALELOS Y SUS PROGRAMAS MODELO

PDP	Programas Modelo	Patrón de Comunicación
Pares Totales	1. House-Holder 2. N-Body	PipeLine de Procesos
Multiplicación de Tuplas	1. Producto-Matrices 2. Rutas-Grafos	Pipeline de Procesos
Divide y Vencerás	1. Ordenación 2. Búsqueda	Árbol de Procesos
Autómatas Celulares	1. Laplace 2. Simulación	Matríz de Procesos

Para cada PDP se crea un Programa Genérico que define la estructura de control común a aquellos problemas que puedan ser resueltos con una misma técnica de diseño algorítmica. Al Programa Genérico comúnmente se le da el nombre de Esqueleto Algorítmico [12]. Posteriormente desde un programa paralelo general, se derivan dos o más Programas Modelo que ilustren el uso del PDP para resolver problemas específicos. Un Programa Genérico incluye algunos tipos de datos que no se especifican y procedimientos que varían de una aplicación a otra. Un Programa Modelo se obtiene al reemplazar estos tipos de datos y procedimientos por los correspondientes tipos de datos y procedimientos de un programa secuencial que resuelve un problema específico. En otras palabras, la esencia de esta propuesta es que un programa modelo tiene un componente paralelo que implementa un PDP y un componente secuencial para una aplicación específica (Fig.1).

A. Derivación de un PDP

1. Identificar uno, dos o más problemas computacionales con la misma estructura de control.
2. Para el o los problemas identificados escribir un tutorial que explique su teoría computacional e incluya un programa completo.
3. Escribir un programa paralelo para la programación del PDP.
4. Probar el programa paralelo en una computadora secuencial.
5. Derivar un programa paralelo para el o los problemas particulares a resolver mediante sustituciones de tipos de datos, variables, procedimientos, etc., y analizar la complejidad de los programas.
6. Rescribir los programas paralelos en un lenguaje de implementación y medir su rendimiento en una multicomputadora.
7. Escribir descripciones claras de los programas paralelos.
8. Publicar los programas y sus descripciones en su totalidad.

Fig. 1. Modelo Abstracto de un Patrón de Diseño Paralelo (PDP)

V.COMPOSICIÓN PARALELA DE ALTO NIVEL (CPAN)

Un CPAN es la composición de un conjunto de objetos paralelos de tres tipos: Un objeto manager que representa al CPAN en sí mismo y hace de él una abstracción encapsulada que oculta su estructura interna. El manager controla las referencias de un conjunto de objetos (un objeto denominado Collector y varios objetos denominados Stage), que representan los componentes del CPAN y cuya ejecución se lleva a cabo en paralelo y debe ser coordinada por el propio manager [13]. Los objetos Stage son los encargados de encapsular una interfaz tipo cliente-servidor que se establece entre el manager y los objetos esclavos (objetos pasivos que contienen el algoritmo secuencial de la solución de un problema). Y un objeto Collector que es un objeto encargado de almacenar en paralelo los resultados que le lleguen de los objetos stage que tenga conectados. (ver Fig.2). Para los detalles de implementación consultar [14, 15]

Fig. 2. Modelo Abstracto de un CPAN

A. Derivación de un CPAN

1. Se crea una instancia de la clase manager, es decir, una que implemente el comportamiento paralelo requerido de acuerdo con los siguientes pasos:
 - a. Inicializar la instancia con la referencia a los objetos esclavos que van a ser controlados por cada stage y el algoritmo de solución asociado al objeto esclavo.
 - b. Se crean los stages internos y se le pasa a cada uno una asociación "objeto esclavo-algoritmo de solución", que será ejecutada por cada stage.
2. El usuario pide al manager iniciar un cálculo a través de la ejecución del CPAN que se lleva a cabo como sigue:
 - a. Se crea el objeto colector referente a la petición.
 - b. Se les pasa a los stages los datos de entrada (sin verificación de tipos) y la referencia al colector.
 - c. Los resultados son obtenidos desde el objeto colector.
 - d. El colector regresa los resultados al exterior, nuevamente sin verificación de tipos.
3. Con ello se ha creado e inicializado un objeto manager que representa en sí mismo el CPAN y se pueden despachar en paralelo peticiones de ejecución.

VI. LA TÉCNICA DE DISEÑO ALGORÍTMICA DE DIVIDE Y VENCERÁS

La técnica de Divide y Vencerás se caracteriza por la división de un problema en subproblemas que tienen la misma forma que el problema completo. La división del problema en subproblemas más pequeños se lleva a cabo utilizando la recursión. El método recursivo continúa dividiendo el problema hasta que las partes divididas ya no puedan dividirse más, entonces se combinan progresivamente y de forma ascendente los resultados parciales de cada subproblema hasta obtener la solución al problema inicial [16]. En esta técnica, la división de cada problema suele hacerse a menudo en dos subproblemas; por tanto, supondremos una formulación recursiva del método Divide y Vencerás con un esquema de división en forma de un árbol binario, cuyos nodos serán procesos.

Fig. 3. Modelo de un Árbol Binario

El nodo raíz del árbol recibe como entrada un problema completo que se divide en dos partes, una se envía al nodo hijo izquierdo, la otra se envía al nodo que representa al hijo derecho (Fig.3). Se repite recursivamente el proceso de división hasta llegar a los niveles más bajos del árbol hasta que, transcurrido un cierto tiempo, todos los nodos hoja reciben como entrada un subproblema de su nodo padre, entonces lo resuelven y le devuelven las soluciones. Cualquier nodo padre en el árbol obtendrá dos soluciones parciales de sus nodos hijos y las combinará para proporcionar una única solución que será la salida del nodo padre. Finalmente, el nodo raíz proporcionará como salida la solución completa del problema inicial [16]. La Fig.3 muestra un árbol binario completo, esto es, un árbol perfectamente balanceado con los nodos hojas en el mismo nivel, pero podría ocurrir que uno o más nodos hoja aparezcan en diferentes niveles del árbol si el número de subproblemas no es potencia de 2.

VII. ALGORITMO DE ORDENACIÓN RÁPIDA O QUICKSORT

El algoritmo de ordenación rápida o Quicksort creado por Hoare se basa en el paradigma de divide y vencerás [16]. Como primer paso el algoritmo selecciona como pivote uno de los elementos del conjunto de datos que haya que ordenar. A continuación, el conjunto se parte a ambos lados del pivote. Se desplazan los elementos de tal manera que los que sean mayores que el pivote quede a su derecha, mientras que los que sean menores queden a su izquierda. Posteriormente las partes del conjunto que quedan a ambos lados del pivote se ordenan de forma paralela, recursiva e independiente. El resultado final es un conjunto completamente ordenado.

VIII. PARALELIZACIÓN DE QUICKSORT USANDO EL PDP DIVIDE Y VENCERÁS

La Fig.4, muestra el modelo gráfico del Patrón de Diseño Paralelo (PDP) que se desarrolla para implementar la técnica de diseño algorítmica Divide y Vencerás y que representa el componente paralelo utilizado para resolver el problema de la ordenación con QuickSort. El PDP se conforma de un árbol binario cuyo nodo raíz tiene como entrada un problema completo (el componente secuencial del usuario). Tanto el problema (datos no-ordenados) como su solución (datos-ordenados) se definen ambos por un arreglo de n-elementos del mismo tipo.

Fig.4. Modelo del PDP Divide y Vencerás para el algoritmo de ordenación QuickSort

El tipo de los elementos y procedimientos para la división del problema y combinación de soluciones forma parte del algoritmo paralelo que depende de la naturaleza del programa específico o programa modelo (que en este caso es el de la técnica de Divide y Vencerás). Esta es la característica principal que hace que el PDP resuelva en paralelo problemas específicos de una manera simple; pues sólo hay que añadir al PDP el problema secuencial que se pretenda resolver bajo esta técnica, además de los tipos de datos y procedimientos referentes a dicho problema secuencial (algoritmo QuickSort) [17]. La utilidad de la propuesta presentada aquí es que problemas secuenciales distintos como por ejemplo búsquedas binarias o sumatorias de números por citar algunos, se resuelven utilizando el mismo componente paralelo, es decir, la técnica de divide y vencerás diseñada como PDP. La implementación del PDP Divide y Vencerás se forma de los componentes mostrados en el diagrama de la Fig.5.

- La Interface DyVable: Todos los problemas que se resuelvan mediante éste PDP deberán de implementar esta interface. Con esto garantizamos que dichos problemas sean compatibles con ella y por tanto puedan implementar los métodos abstractos de la misma. De esta manera la clase que implementa el paradigma a la que le llamaremos SchDyVPar podrá resolver los problemas de forma genérica. La clase SchDyVPar recibe entonces referencias a objetos compatibles con la interface y por lo tanto podrá invocar los métodos abstractos de esta:


```
public boolean base(): Devuelve un valor TRUE si los datos del objeto representan un problema base o indivisible, FALSE en caso contrario
public Object resolver(): Devuelve una solución a un subproblema base.
public Interfaz[] dividir(): Divide un problema no-base en un vector de sub-problemas.
public Object combinar(Object[]): Recibe un vector de objetos solución a subproblemas, los combina y devuelve una solución al problema.
```
- La clase SchDyVPar: Se utiliza para crear objetos activos que implementan la técnica divide y vencerás en paralelo, mediante un árbol de procesos con el problema original como raíz y los subproblemas como nodos y hojas de dicho árbol. La implementación es independiente del problema concreto que se pretenda resolver.

- La clase ProQSort: Crea instancias del problema a resolver mediante un algoritmo secuencial (quicksort). Esta clase deberá implementar la interface.
- La clase SolqSort: Proporciona instancias que contienen una solución al problema de ordenación.
- La clase TestDyVPar: Es el programa principal En esta clase un vector de elementos es creado para después obtener una instancia de la clase ProQSort Entonces se lanza un proceso con el problema inicial para resolverlo con una instancia de la clase SchDyVPar, cuyo parámetro será el objeto que contenga al problema original, y posteriormente se espera recibir un objeto solución de tipo SolqSort

Fig.5. Diagrama de clases del PDP Divide y Vencerás

A. Análisis de Rendimiento de QuickSort como PDP Divide y Vencerás

Se muestra en este apartado el rendimiento obtenido de la ejecución del algoritmo Quicksort como PDP-Divide y Vencerás (Fig.6), el cual se llevó a cabo en una computadora paralela con 32 procesadores, 8 GB de memoria principal, buses de alta velocidad y arquitectura de memoria compartida distribuida. Los datos de entrada fueron 50000 números enteros aleatorios en un rango entre 0 y 50000 para dotar a los procesadores de la máquina de carga suficiente de forma que se pudiera observar la mejora del rendimiento del PDP respecto a su aceleración (speedup) y ley de Amdahl.

Fig. 6. Escalabilidad del speedup encontrado para el PDP Divide y Vencerás que implementa Quicksort en la solución del problema de la ordenación de números para 2,4, 8, 16 y 32 procesadores

IX. PARALELIZACIÓN DE QUICKSORT COMO CPAN DIVIDE Y VENCERÁS

La representación de la Composición Paralela de Alto Nivel o CPAN que define la técnica de Divide y Vencerás se muestra en la Fig. 7. Esta propuesta paralela ofrece la perspectiva de ejecutar varias partes del árbol de manera simultánea. El nodo raíz del árbol recibe como entrada un problema completo que se divide en dos partes las cuales se procesan simultáneamente ejecutando el algoritmo secuencial contenido en el objeto esclavo asociado en cada nodo del árbol que se construye. Se repite recursivamente el proceso de división hasta llegar a los niveles más bajos del árbol hasta que todos los nodos hoja reciben como entrada un subproblema de su nodo padre, entonces lo resuelven y le devuelven las soluciones también de manera simultánea [18]. Cualquier nodo padre en el árbol obtendrá en paralelo dos soluciones parciales de sus nodos hijos y las combinará para proporcionar una única solución como su salida. Finalmente, el nodo raíz proporcionará como salida al objeto Collector del CPAN la solución completa del problema inicial y éste a su vez la enviará al proceso Manager para ser entregada al usuario.

Al paralelizar el algoritmo de Quicksort utilizando el CPAN genérico de la Fig.7, obtenemos un CPAN concreto y particular que resuelve el problema de la ordenación de números que se muestra en la Fig.8. En este último modelo los datos de entrada proporcionados por el usuario a través del objeto manager fluyen desde la raíz que será un objeto stage creado dinámicamente al cual se le asocia un objeto esclavo que tendrá el algoritmo secuencial del usuario que resuelve el problema y se repite este procedimiento de creación de nodos del árbol hasta llegar a los stage-hojas y viceversa en el backtraking de la recursividad inherente. Los nodos (stages) del mismo nivel se ejecutan en paralelo. El stage inicial o raíz del CPAN obtendrá la solución final que es el conjunto de datos completamente ordenado y será enviado al objeto Collector quien a su vez entregará dicha solución al Manager para su finalización y entrega al usuario.

Fig 7. Modelo Abstracto de CPAN Divide y Vencerás

En el modelo de la Fig.7 sólo un objeto esclavo es predefinido estáticamente y asociado al primer stage del árbol, los siguientes objetos esclavos serán creados internamente por los propios stages de forma dinámica, pues los niveles del árbol dependen del problema a resolver y no se conoce a priori el número de nodos que pueda tener el árbol, ni tampoco su nivel de profundidad.

Fig 8. Secuencia del algoritmo de ordenación Quicksort usando el CPAN Divide y Vencerás

A. Análisis de Rendimiento de QuickSort como CPAN Divide y Vencerás

Se muestra el análisis de rendimiento del CPAN propuesto al ordenar una lista de números enteros usando el algoritmo Quicksort (Fig.9). Al menos para este problema el rendimiento obtenido es “bueno” según el modelo de la CPAN.

Al igual que en el modelo del PDP, se generaron 50000 enteros aleatorios, cada número generado en un rango entre 0 y 50000, lo que permitió obtener una carga suficiente para los procesadores de la máquina en la que se ejecutó la implementación propuesta que fue la misma para el caso del PDP y así observar la mejora del rendimiento del CPAN de igual manera midiendo la aceleración (speedup) y aceleración máxima o Ley de Amdahl.

Fig. 9. Escalabilidad del speedup encontrado para el CPAN Divide y Vencerás que implementa Quicksort en la solución del problema de la ordenación de números para 2,4, 8, 16 y 32 procesadores

X. COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DEL PDP VS CPAN

La ejecución de los dos modelos propuestos en este trabajo: PDP y CPAN Divide y Vencerás se realizó en 2, 4, 8, 16 y 32 procesadores exclusivos, cuya escalabilidad se mostró en las Fig.6 y Fig.9 respectivamente. La Fig.10 muestra una comparación de las aceleraciones encontradas y la cota superior o Ley de Amdahl de la magnitud de dichas aceleraciones que como puede observarse es la misma para ambas propuestas. La aceleración que se obtiene al ejecutar el CPAN-Divide y Vencerás es mejor que la encontrada en el PDP-Divide y Vencerás. El rango de error entre dicha aceleración respecto a la Ley de Amdahl es menor en la ejecución del CPAN que en la ejecución del PDP. Esto se produce porque los tiempos de ejecución del CPAN son mejores respecto a los tiempos de ejecución del PDP a medida que vamos aumentando el número de procesadores. Dicho de otra forma, a medida que incrementamos el número de procesadores en las ejecuciones del CPAN y PDP, el primero va disminuyendo más rápido su tiempo de ejecución. La Fig.11 muestra lo dicho. Aun así, el valor de la magnitud denominada Speedup se aprecia siempre al alza al mejorar los tiempos de ejecución de ambos modelos respecto de sus contrapartes secuenciales, siempre por debajo de la Ley de Amdahl lo que nos da “buenos” rendimientos.

Fig.10 Comparativo de la escalabilidad del Speedup PDP vs CPAN en la implementación de Quicksort para la solución del problema de ordenamiento con 2, 4, 8, 16 y 32 procesadores

Fig.11. Tiempos de ejecución en segundos del PDP vs CPAN en la solución del problema de ordenación aplicando Quicksort en 2, 4, 8, 16 y 32 procesadores.

XI. CONCLUSIONES

Hemos presentado dentro de la Programación Orientada a Objetos, la Programación Paralela Estructurada y los Objetos Paralelos dos modelos distintos para el desarrollo de aplicaciones paralelas: el modelo de los Patrones de Diseño Paralelos o PDPs y el modelo de las Composiciones Paralelas de Alto Nivel o CPANs. Ambas propuestas se basan en la idea de generar constructos genéricos que contengan la estructura paralela que comunica a los distintos procesos generados en cada modelo acorde a una técnica de diseño algorítmica y a un patrón de comunicación común para la paralelización “semi-automática” de un problema secuencial proporcionado por el usuario, así como los datos de entrada.

Para el caso del PDP mostramos el método de desarrollo del Patrón de Diseño Paralelo Divide y Vencerás para resolver el problema de ordenación mediante la paralelización como PDP del algoritmo Quicksort.

Para el caso del CPAN de igual forma, mostramos el desarrollo de la Composición Paralela de Alto Nivel – Divide y Vencerás como un patrón de comunicación entre procesos genérico y reutilizable que implementa la técnica algorítmica de Divide y Vencerás haciendo uso de un árbol binario como patrón de comunicación asociado.

Ambas propuestas pueden ser utilizadas por programadores sin experiencia en el desarrollo de aplicaciones paralelas para obtener un código eficiente, programando sólo la parte secuencial de sus aplicaciones y utilizando la estructura paralela de los modelos descritos como librerías en sus códigos. Finalmente mostramos el análisis del rendimiento de los modelos al ser utilizados en la solución del problema de ordenación con Quicksort. Dicho análisis muestra las aceleraciones encontradas (speedup) y los tiempos de ejecución calculados lo que demuestra el buen desempeño en las ejecuciones en una máquina paralela de 32 procesadores y la buena escalabilidad de las aceleraciones en comparación con la Ley de Amdahl.

REFERENCIAS

- [1] McCool M., Robison A.D., Reinders J., *Structured Parallel Programming. Patterns for Efficient Computation*. Morgan Kaufmann Publishers Elsevier. USA 2012.
- [2] Collins A.J., *Automatically Optimising Parallel Skeletons*, MSc thesis in Computer Science, School of Informatics University of Edinburgh, UK., 2011.
- [3] Ernsting S. and Kuchen H. Algorithmic skeletons for multi-core, multi-GPU systems and clusters, *Int. J. of High-Performance Computing and Networking*, Vol. 7, No. 2, pp.129–138., 2012.
- [4] Brinch Hansen, *Model Programs for Computational Science: A programming methodology for multicomputers*. *Concurrency: Practice and Experience*. Volume 5, Number 5, 1993.
- [5] Danish S.A., Farooqui Z., Approximate multiple pattern string matching using bit parallelism: a review, *International Journal of Computer Applications*, Vol. 74, No. 19, pp.47–51. 2013.
- [6] Darlington et al., *Parallel Programming Using Skeleton Functions*. Proceedings PARLE'93, Munich(D).1993
- [7] De Simone, et al. *Design Patterns for Parallel Programming*. *PDPTA'96 International Conference*, pp: 231-240. 1997
- [8] Corradi A., Zambonelli L., Experiences toward an Object-Oriented Approach to Structured Parallel Programming. DEIS technical report no. DEIS-LIA-95-007. 1995
- [9] Corradi A., Leonardi L., PO Constraints as tools to synchronize active objects. *Journal Object Oriented Programming* 10, pp. 42-53, 1991.
- [10] Theelen B.D., Florescu O., Geilen M.C.W., Huang J., Vander Putten and Voeten J.P.M., *Software/Hardware Engineering with the Parallel Object-Oriented Specification Language*. IEEE/ACM International Conference on Formal Methods and Models for Codesign. Pp. 139-148, doi: 10.1109/MEMCOD.2007.371231. Nice, France, 2007,
- [11] Lavander G.R., Kafura D.G., *A Polymorphic Future and First-class Function Type for Concurrent Object-Oriented Programming*. *Journal of Object-Oriented Systems*. <http://www.cs.utexas.edu-users/lavender/papers>
- [12] Ernsting S. and Kuchen H. Algorithmic skeletons for multi-core, multi-GPU systems and clusters, *Int. J. of High-Performance Computing and Networking*, Vol. 7, No. 2, pp.129–138., 2012.
- [13] Danelutto M and Torquati M., Loop parallelism: a new skeleton perspective on data parallel patterns, in *Proc. Of Intl. Euromicro PDP 2014. Parallel Distributed and Network-based Processing*, Torino, Italy. 2014.
- [14] Rossainz M., Capel M., Approach class library of high-level parallel compositions to implements communication patterns using structured parallel programming. *26TH European Modeling & Simulation Symposium*. Bordeaux, France. 2014.
- [15] Rossainz M., Capel M., Design and implementation of communication patterns using parallel objects. Especial edition, *Int. J. Simulation and Process Modelling*, Vol. 12, No. 1, 2017.
- [16] Brassard G., Bratley P.: *Fundamentals of Algorithmics*, Prentice-Hall, USA 1997.
- [17] Roosta, Sëller, *Parallel Processing and Parallel Algorithms. Theory and Computation*. Springer. 1999.
- [18] Wilkinson B., Allen M., *Parallel Programming Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers*. Prentice-Hall. USA. 1999.

- Moriñigo, José A., 553
 Mujica, Gabriel, 661
 Muñoz López, Felipe, 79, 347
 Muñoz-Martínez, Francisco, 107, 281
 Muñoz-Saavedra, Luis, 803
 Murillo, Raúl, 617
- Nakamura, Kiyoshi, 405
 Navarro Torres, Agustín, 193
 Navarro, Angeles, 79, 327, 347
 Navarro, Jorge, 553
 Navarro, Marta, 135
 Nozal, Raúl, 69
 Núñez-Gómez, Carlos, 465
- Olanda, Ricardo, 13, 247
 Olivares Bueno, Joaquín, 653, 709, 797
 Olmedilla, Cristina, 411
 Orduña, Juan M., 13, 247
 Ortega, Gloria, 163
 Ortega, Julio, 339
 Orts Gómez, Francisco José, 163
- Padrón, José D., 683
 Palomares Muñoz, José Manuel, 653, 709, 797
 Paoletti, Mercedes E., 459
 Parapar, Jorge, 481
 Parcerisa, Joan-Manuel, 125
 Parysec, Piotr, 595
 Peinado, Alberto, 339
 Pérez Malumbres, Manuel, 289, 397
 Pérez Wohlfeil, Esteban, 523
 Pérez, Carlos J., 31
 Pérez, María S., 573
 Pérez, Mariano, 13
 Petit, Salvador, 153, 183, 503
 Pineda Torres, Ivo H., 357
 Piñero Fuentes, Enrique, 691
 Piñol Peral, Pablo, 397
 Piñuel Moreno, Luis, 225, 595
 Plata, Oscar, 145, 215
 Pons, Julio, 503
 Pons, Lucía, 135, 503
 Porta, Juan, 481
 Portilla, Jorge, 661
 Pouchet, Louis-Nöel, 303
 Prado-Rujas, Ignacio-Iker, 573
 Prieto, Pablo, 313
 Puente, Valentin, 313
- Quiles Flor, Francisco José, 391, 411, 427
 Quintana-Orti, Enrique S., 419
 Quislant, Ricardo, 145
- Ramírez, Cristian, 89
 Ramos Cozar, Julian, 269
- Rexachs, Dolores, 473
 Reyneri, Leonardo Maria, 667
 Rincón, Fernando, 729
 Rios-Navarro, Antonio, 691, 739, 803
 Rivadeneira, José, 587
 Rodrigo Mocholí, Samuel, 391
 Rodríguez Lozano, Francisco Javier, 653, 709, 797
 Rodríguez Moreno, Andres, 79, 269
 Rodríguez, David, 89
 Rodríguez, Gabriel, 303
 Rojo, Victor, 677
 Romero, Felipe, 373
 Romero, Javier, 373
 Romero, Jose Carlos, 79
 Romero, Luis Felipe, 373
 Ros, Eduardo, 719, 757
 Rossainz, Mario, 357
 Rubio-Montero, Antonio J., 553
 Ruiz Atencia, Javier, 289
 Ruiz-Coll, Damián, 97, 787
- Sahuquillo Borrás, Julio, 135, 153, 183, 503
 Saiz-Adalid, Luis-J., 647
 Sanchez-Gomez, Jesus M., 31
 Sanchez, Barbara, 357
 Sánchez, Jorge, 757
 Sánchez, José L., 59, 411
 Sanjuan Estrada, Juan Francisco, 449
 Santamaría-Valenzuela, Inmaculada, 365
 Santander-Jiménez, Sergio, 5
 Sebastian, Rafael, 247
 Señor, Jaime, 661
 Serrano Cases, Alejandro, 667
 Serrano, Emilio, 573
 Sousa, Leonel, 5
 Stafford, Esteban, 255, 439
 Suárez Gracia, Darío, 205
 Sun, Wenhao, 411
- Tárrega Sánchez, Hugo, 183
 Tavares de Araujo Cesariny Calafate, Carlos Miguel, 319
 Teijeiro Paredes, Diego, 481
 Tenllado, Christian, 595
 Terol, Marcos, 683
 Tirado, Francisco, 559
 Toca-Díaz, Yamilka, 205
 Torres, Jose, 697
 Torres, Yuri, 233, 365
 Touriño, Juan, 303
 Trabado, Guillermo P., 263
 Trelles, Oswaldo, 523
- Ugedo, Enrique, 595
 Valero Bresó, Alejandro, 183, 205